

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.7992318

ПРАЗДНИКИ САКЭ И САКЭВАРНИ КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ

КУЖЕЛЬ Юрий Леонидович,

Московский государственный университет спорта и туризма (Москва, РФ);

Доктор искусствоведения; e-mail: korkyr@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей и современным состоянием производства и распространением признанного как специалистами, так и потребителями японского национального алкогольного напитка саке и развитием питейного туризма инсю цуридзуму. В стране и мире не ослабевает интерес к саке как важному сопутствующему компоненту традиционной японской еды, поэтому сформировались определенные маршруты по местам, где сложилась необходимая сырьевая база и налажено его производство. Многообразие сортов саке вызвано местными климатическими условиями, семейными секретами, качеством выращиваемого в регионе риса, особой закваской, а также содержанием минеральных веществ в воде. Расцвет в Японии событийного туризма связан, в том числе, с регулярным проведением праздников саке, собирающих большое количество внутренних и иностранных туристов, которые имеют возможность не только продегустировать саке, но через местных гидов или в музеях саке при сакеварнях узнать мифологию, историю древнего напитка, познакомиться с технологией его приготовления, этикетом питья и соответствующей закуской. Саке позиционируется как важный культурный ресурс, способный оживить экономику регионов. Популярные у японских и зарубежных путешественников саке-туры с дегустацией способствуют раскрытию туристического потенциала регионов, их экономическому подъему. Саке-туризм занимает важное место в стратегии роста экономики Японии.

Ключевые слова: питейный тур, саке-тур, сакеварня, рис, туризм, дегустация, национальный, напиток

Для цитирования: Кужель Ю.Л. Праздники саке и сакеварни как объекты туристического притяжения. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 43-53. DOI: 10.5281/zenodo.7992318.

Статья поступила в редакцию: 27.03.2023.

Статья принята к публикации: 26.04.2023.

SAKE FESTIVALS AND SAKE BREWERIES AS OBJECTS OF TOURIST ATTRACTION

Yury L. KUZHEL,

Moscow State University for Sports and Tourism (Moscow, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Art; e-mail: korkyr@yandex.ru

Abstract. The article deals with issues related to the history and current state of production and distribution of the Japanese national alcoholic beverage sake, recognized by both specialists and consumers, and the development of drinking tourism “inshu tsurizumu”. Interest in sake as an important accompanying component of traditional Japanese food has not waned in the country and the world, so certain routes have been formed in places where the necessary raw material base has developed and its production has been established. The variety of sake varieties is caused by local climatic conditions, family secrets, the quality of rice grown in the region, special sourdough, as well as the mineral content of water. The flourishing event tourism in Japan is caused, among other things, by the regular holding of sake holidays, which gather a large number of domestic and foreign tourists. These tourists have the opportunity not only to taste sake, but through local guides or in sake museums at sake breweries to learn mythology, history associated with the ancient drink, get acquainted with the technology of its preparation, drinking etiquette and the corresponding snack. Sake is positioned as an important cultural resource that can revive the economy of the regions. Shuzotsua sake tours, popular with Japanese and foreign travelers, contribute to unlocking the tourism potential of the regions and their economic recovery. Sake tourism occupies an important place in Japan's economic growth strategy.

Keywords: drinking tour, sake tour, sake brewery, rice, tourism, tasting, national drink

For citation: Kuzhel, Yu.L. (2023). Sake festivals and sake breweries as objects of tourist attraction. *Service plus*, 17(1), Pp. 43-53. DOI: 10.5281/zenodo.7992318. (In Russ.).

Submitted: 2023/03/27.

Accepted: 2023/04/26.

Введение.

Традиционно японцы пьют саке, или *ни-хонсю*, ферментированный напиток крепостью 13–16 градусов, основными компонентами которого являются рис, рисовый солод и вода. Саке в жизни японцев всегда играло большую обрядовую роль, составляло часть их быта. Это и троекратный обмен сочестальной чашей с саке во время свадебной церемонии, и угощение саке ушедших в мир иной, и храмовые подношения в виде бочонков, оплетенных сакральными рисовыми веревками. [7]. Саке жертвенного приношения *омики* было важным атрибутом в синтоистском культе, основы которого лежат в древности. Каждый японец знает миф о боге ветра и бури Сусаноо, который расправился с восьмиглавым драконом, похищавшим красавиц, напоив его саке и отрубив головы [10]. Японский традиционный напиток имеет глубокие мифопоэтические корни, любим народом. Упоминание о саке встречается в народной поэзии «Там, где делают саке в Кумаки...» (Пер. А.Е. Глускиной). Сочинение стихов во время пира тоже связано с этим напитком [7]. В корпус антологии VIII в. «Манъёсю» («Собрание мириад листьев») входит тринадцать стихов, воспевающих саке, например, «Гимн вину»¹. На устраиваемых при дворе питейных турнирах наградой могла служить лошадь, атрибут знати. «В Японии каждое ритуальное или же церемониальное действие сопровождается возлиянием» [8, с. 248.]. Даже осужденному на казнь палач давал чашу с саке [2]. И в сегодняшней Японии, например, началу строительных работ предшествует обряд «успокоения земли» *дзитинсай*, обеспечивающий безопасность будущего здания, когда божеству подносят священное саке *омики* и окропляют им строительную площадку [4]

Одна из самых старых японских сакеварен обнаружена на территории императорского дворца, а документы императорской сокровищницы Сёсоин содержат упоминание о пятнадцати сортах саке. [9] При умеренном потреблении его наделяют лечебными свойствами – «лекарство от ста болезней», но и предостерегают от излишних возлияний. Питейная культура в Японии, прежде

всего, имеет отношение к этому напитку, сопровождающему японца в течение всей жизни².

Целью работы является изучение истории японского культового напитка, его роли в жизни человека и общества. Она достигается через решение задач, связанных с обозначением исторических и современных районов производства саке, знакомство с основными праздниками саке, местами их проведения и соответствующими туристическими направлениями. Использовались исторические, социологические методы анализа, синтеза, типологии. Объект исследования включает раскрытие значения саке-туров и праздников саке и их роли в активизации туристического бизнеса в стране. Предметом изучения стал этот национальный напиток, представленный во всем многообразии и реализующийся через саке-туры и праздники саке. Материалом для статьи послужили работы известных российских ученых Мещерякова А.Н., Лещенко Н.Ф. и других, в основном касающиеся истории саке, отраженные в мифах и литературных памятниках, а также многочисленные исследования японских ученых, которые сосредоточиваются на бытовании этого напитка в современных условиях, а также описании саке-туров и праздников саке. Наиболее полное обобщенное исследование Н.Н. Изотовой затрагивает лингвокультурологический аспект и определяет саке как национальный символ, принадлежащий традиционной культуре. Новизна представленной ниже статьи в отличие от других работ на эту тему заключается в акцентировании внимания на роли саке-туров и праздников саке в оживлении туристического бизнеса Японии, что ранее не освещалось в российских исследованиях.

История и традиции сакеварения

Товарное производство прозрачного саке связано с основателем торгового дома Коноикэ – неким Синроку, который случайно в начале XVII в. открыл технологию его очистки от мути с помощью золы. Есть и другие версии появления способа очистки золой [7]. И хотя считается, что еще монахи святилищ Исэ владели секретом пригото-

¹ Автор — царедворец Отомо Табито//Если ты не будешь знать, //Что же делать, что сказать, //Из всего, что в мире есть, //Ценной будет вещь одна—//Чарка крепкого вина! (№342) (пер. А.Е. Глускиной). Саке иногда называли вином, хотя это другой напиток.

² В древности при Министерстве двора существовало Винокуренное бюро (Саке но цукаса).

ния прозрачного напитка, но именно Синроку вошел в историю японского сакэварения, поскольку не только воспользовался новым способом осветления, но и смог поставить дело на серьезную основу [6]. Еще в эпоху Нара (710-794) в японском сакэ использовалась специальная закваска *комэкодзи*, которая получалась вследствие размножения грибка *кодзи*³ на сваренном на пару рисе. Одно время исключительное право производства и продажи *кодзи* в Киото принадлежало святилищу Китано-но Тэммангу, а сакэварням запрещалось самостоятельно делать эту плесневую культуру. В святилище был сформирован цех производителей *кодзи* – Китано кодзидза [23]. Основная технология производства сакэ стала оформляться в XVI в. с изобретением аналога пастеризации *хиирэ*, когда сакэ наливали в бродильный чан и нагревали до 64 градусов. Еще в Средневековье существовали сакэварни *сакэкура*, где производили и хранили сакэ. А безалкогольная версия сакэ — *амадзакэ* из ферментированного риса была известна в глубокой древности. Внимание к сакэ всегда было настолько высоким, что в 1904 г. открыли НИИ сакэделия, в котором более ста лет всесторонне изучается этот национальный напиток. Обычно сакэ делают зимой – *кандзукуру* [7], но в старой сакэварне «Такэда сакэ Brewery» (г. Ёйти, Хоккайдо, 1899), благодаря особой технологии, производство налажено в течение всего года.

В настоящее время в Японии, где насчитывается около 1500 крупных, средних и мелких (индивидуальных) сакэварен, производится до 11 тыс. всевозможных наименований сакэ трех основных видов, различающихся по технологии изготовления: *сэйсю* (очищенное), *гэнсю* (чистое) и *нигуридзакэ* (нерафинированное)⁴. На вкус сакэ бывает сладкое *амакути* и сухое *каракути*, содержание алкоголя в среднем, как у виноградного вина. Сакэ по качеству делится на четыре сорта: супер, высший, первый и второй. В зависимости от сезона сакэ пьют хорошо подогретым до 50 градусов (*ацукан*) или теплым до 30 градусов (*нурукан*). Этот обычай восходит к старым временам [1, 5]. В одном из знаковых мест производства сакэ в Киото,

районе Симогё, для дегустации предлагается шесть видов сакэ: *дзюммай*, *хондзодзо*, *гиндзё*, *дзюммай гиндзё*, *дзюммай*, *дайгиндзё*. Повсеместно распространено сакэ – *сётю* из риса, сладкого картофеля батата, ячменя, гречихи или сахарного тростника, которое, являясь продуктом дистилляции, имеет крепость от 20 до 40 градусов. Его окинавский вариант известен как *авамори*. На Окинаве, по традиции, бочонок, который наполняют *авамори* в день рождения ребенка, открывают на его совершеннолетие. Нынешний напиток готовится по частично найденным старинным рецептам, но полностью восстановить рецептуру не удалось. *Сётю* считается полезным напитком [11].

Из поколения в поколение мастера сакэварения передают секрет изготовления *сётю* из сладкого картофеля *имо*, выращиваемого в основном на о. Кюсю. Сакэварня «Ханаватагава» – известный производитель сорта «Сётю Сацума Сиранами», который варят в девяносто девяти старых бродильных чанах *камэцубо* (черепашьих). Там же можно не только попробовать этот редкий напиток, но и самому его приготовить, погрузившись в аутентичную обстановку. Вариант *сётю* – ликерный напиток *юдзусю* из плода *юдзу*, напоминающего мандарин. На основе *авамори* и тринадцати полезных трав на Окинаве делают крепкий напиток *хабусю*, главным компонентом которого является выпотрошенная тушка змеи *хабу*. Этот пришедший из Китая алкогольный продукт, известный с незапамятных времен, обладает, благодаря содержанию кальция, железа, минералов, аминокислот, целебными тонизирующими свойствами, повышает кровяное давление, разжижает кровь и поэтому рекомендуется употреблять в ограниченных количествах пожилым людям. Кроме того, *хабусю* входит в состав известных коктейлей *гангала* и *удзибата*.

Сакэ – обязательный компонент японской традиционной трапезы, и попробовать хорошее сакэ можно везде, но есть места, которые славятся отменным качеством древнего напитка. Это город Нада около Кобэ, в котором производят лучшую марку – Нада но сакэ. Здесь сосредоточено

³ В 2006 г. Общество сакэваров присвоило плесневой культуре *комэкодзи* статус национального грибка [3].

⁴ В старину существовало белое сакэ (*сироки*), изготовленное из риса, и темное (*куроки*) – из злака *хиэ*.

более десяти сакэварен «Нада Гого», где делают сакэ из высококачественного риса *ямада нисики* и богатой минералами подземной воды *миямидзу*. На сакэварне «Кобэ Нада» готовят, так называемое «мужское» сакэ, используя очень жесткую воду, насыщенную минералами, в результате чего получается сухое сакэ с высокой кислотностью, ферментирование которого занимает мало времени. В той же префектуре Хёго туристам наряду с посещением сакэварен предлагают экскурсии в приамовый город Идзуси, храм Онсэндзи, отдых на горячих источниках и подъем на г. Дайси, с которой открывается вид на долину термальных источников.

В префектуре Гифу сохранились очень старые сакэварни, например, «Хида Такаяма» (г. Такаяма) более 400 лет. Сейчас там семь точек производства и складирования, а триста лет назад их было пятьдесят шесть. Сочетание благоприятного климата, отборного риса и качественной воды создают условия для производства отличного сакэ. В музее при сакэварне «Хакуцуру сакэ» демонстрируется старый процесс изготовления напитка.

Сакэварня на о. Кюсю «Ибусуки Ёсианага» существует с 1903 г., и ее возглавляет сакэвар в пятом поколении Сёити. Именно на Кюсю повсеместно выращивается знаменитый батат, который служит основным компонентом для производства уже упоминавшегося *сётю*. Еще одной особенностью этой сакэварни является то, что посетители могут создать собственную этикетку, наклеить на бутылку, которую в качестве необычного сувенира уносят с собой.

Разнообразные местные сорта *дзидзакэ* часто не уступают по качеству именитым напиткам [5]. Сакэ *отосо*, настоенное на ароматических травах, обязательно присутствует на новогоднем столе. В день Совершеннолетия молодые люди пьют сакэ *омики*, с X в. во время любования луной угощают *юкимидзакэ*, (*юкими* – любование снегом), а в день девочек употребляют слабоалкогольное *сиродзакэ* (*момодзакэ*, *амадзакэ*), в день мальчиков – *сёбудзакэ* с измельченными листьями ириса *сёбу* (символ этого праздника и одновременно *сёбу* означает победу). Тридцатого июня крестьяне, закончив посадку риса, пьют *нацугоси* но сакэ, смысл которого в «преодолении» лета,

очищении от прошлых неприятностей и в желании обильного урожая. Девятого сентября в День хризантемы подают *кикудзакэ* с листьями хризантемы. Если человеку, которому в дни празднования цветения вишни попадает в рюмочку с сакэ лепесток, по поверью, ему будет сопутствовать удача. С 1978 г., по предложению профсоюза производителей сакэ, в Японии первое октября считается Днем сакэ – Нихонсю но хи (шире виноделия). Именно с этого дня начинается производство напитков нового урожая.

Сакэ – это напиток, требующий потребления с определенной едой, разнообразие которой складывалось одновременно с вхождением сакэ в быт японцев [20]. Гастрономические комбинации самые разнообразные, но всегда соответствующие сорту сакэ и местной кухне. Путешествующие японцы внимательно следуют рекомендациям гурманов и специалистов. В префектуре Ниигата предлагают отварной морской угорь с яичным сотэ, в Миядзаки – курицу на сковороде *тэппан*, в Коти – имбирь с соусом *тоса*, в Осака – жареные корни молодого лопуха *гобо* с жареным тофу, а также хорошо сочетается с сакэ традиционное осакское блюдо горячее *дотэяки*, Миэ славится нарезанными кубиками из мраморной говядины с овощами, а в Айти подают острые жареные куриные крылышки с кунжутом. Многообразие блюд не может не удивлять, но всегда соблюдается принцип кулинарного соответствия.

Праздники сакэ и дегустационные туры как региональный туристический ресурс.

Праздники сакэ, равно как и сакэ-туры, активно способствуют развитию регионального туризма, являются стимулом для его подъема даже в районах, не имеющих важных экскурсионных объектов. Сотрудничество местных властей и организаций, отвечающих за туристическое лицо региона, с владельцами сакэварен приводит к увеличению как внутренних, так и международных туристических потоков.

Более трехсот семидесяти лет насчитывает праздник Сакэтори мацури в храме Симогото Симмэйгу (преф. Тояма), который проводится в четвертое воскресенье апреля в память о неурожайном годе, когда жители всё вокруг окропляли сакэ, обращаясь к богам с просьбой об урожае. Сейчас

многочисленные туристы наблюдают, как молодые мужчины в одних набедренных повязках борются за священное сакэ, которое служащие наливают в протянутые ими черпаки. С криками они разбрызгивают сакэ, выливают его на присутствующих, вызывая у тех радость и вселяя надежду, что от этого их жизнь станет счастливее. В храме с аналогичным названием Симмэйгу в Токио посетителей потчуют особым сладким подогретым сакэ *амадзакэ*. Отмечают, что по всей территории храма витает запах сакэ и плесневой культуры *кодзи*.

Среди фестивалей *сакэмацури* очень популярен Сайдзэ сакэмацури, который с 1990 г. проводится в г. Хигаси Хиросима, районе Сайдзэ, славящимся *сайдзэсакэ*. Восьмого-девятого октября 2022 г. собралось 140 тыс. человек (обычно до 200 тыс.) любителей сакэ со всех районов Японии [17]. Как всегда ритуальная сторона праздника была представлена выносом священного паланкина *осакэбаяси микоси*, обитель божества, благодарением богу сакэ, также состоялось древнее храмовое представление кагура, «увеселение богов» под аккомпанемент барабанов и флейт, которое выбрали не случайно. В одном из тридцати трех священных танцев мифические основатели японских островов супруги Идзанаги и Идзанами готовили сакэ, пили его в знак гармонии и взаимопонимания [3]. В 2015 г. на этом фестивале было представлено рекордное число марок сакэ – тысяча двадцать пять. Считается, что первым брендированным сакэ, получившим признание у знатоков и отличающееся высокой ценой, стало киотское сакэ «Рокуцубосимон», которое производили на сакэварне «Янагия» [23] в период Муромати (1334–1573). Все мероприятие соответствует концепции фестиваля – «люди, вода, рис». Основные компоненты в руках умелых, талантливых людей превращаются в национальное чудо – сакэ. Популярность фестиваля способствует значительному притоку посетителей и играет большую роль в продвижении местного событийного туризма.

Меньший по масштабу, но тоже очень значительный для своего региона праздник сакэ проходит на о. Сикоку в г. Миёси (преф. Токусима), который собирает, прежде всего, производителей сакэ

из всех четырех префектур острова [18]. В честь вышеупомянутого пафосного сакэ «Нада» он носит название «Нада Сикоку». В 2022 г. участвовало восемьдесят сакэварен. Помимо традиционных для подобных фестивалей мероприятий по дегустации сакэ, демонстрации процесса его изготовления, на празднике в Миёси проводится конкурс сакэ, на котором определяется победитель – мастер дегустации *сакэмэйдзин*, а также состязание по приготовлению креативных коктейлей на основе местных сортов сакэ.

В префектуре Хёго с 2014 г. проводится фестиваль сакэ Танго Тэнсю (Тэндзакэ), который последние годы из-за пандемии отменялся. Место выбрано не случайно, поскольку этот район, граничащий с Киото, считается «землей корней священного сакэ», а собственно в историческом уезде Танго хорошая вода и благоприятное сочетание морского и горного климата. Кроме того, там сосредоточено много исторических памятников, святых, что привлекает туристов, давая возможность совместить дегустацию сакэ с посещением туристических достопримечательностей. Проходящий в течение двух последних майских дней фестиваль собирает самых известных производителей сакэ – «Сирасуги сакэ», «Икэда сакэ», «Ёса Масамунэ сакэ», «Кумано сакэ» и др.

На семнадцатом фестивале сакэ в Этиго (преф. Ниигата) первого ноября 2022 г. объявили о местном сакэ года – *кэнсин сакэ*, выбранном путем голосования посетителями [19]. Первое место присудили сакэ марки «Катафунэ дзюммай» (производитель сакэварня «Такэда»), второе место отдали «Дюммай сакэ аю» («Аю Масамунэ сакэ Brewery»), третье – сакэ «Нотакэ» («Танака сакэ Brewery»).

Нерафинированное *нигиридзакэ добуруку* на протяжении сотен лет пользуется популярностью у японцев благодаря неповторимому чуть сладковатому мягкому вкусу, устойчивостью к перепадам температуры и возможностью длительного хранения без потери свойств [21]. Уже более 1300 лет в октябре в горной деревушке Сиракава (преф. Гумма) проводится фестиваль *добуруку*, который готовят служители местных синтоистских святилищ и угощают прихожан и многочисленных

туристов. Праздник начинается с выноса священного паланкина *омикоси*, исполняются танец львистоножки *сисимаи*, народные песни и храмовое представление в стиле *гигаку*. Особенно зрителей впечатляет битва подростков, вооруженных мечами и *нагигата* с разъяренным львом. Туристов привлекает не только само народное празднество, но необычная архитектура деревни *гассёдзукуру*⁵, которой присвоен статус объекта Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

В г. Фукутияма (округ Киото) владелица ресторана «Каппо Сато» Сато Норико предлагает домашний нефильтрованный двенадцатиградусный, сладковатый напиток *добуроку* — «Онибаба» (Баба демон). Это мягкое на вкус «живое» сакэ с ощущением «пузырящегося» напитка. Жители деревни Михара (преф. Коти) для ее возрождения с разрешения властей вернулись к домашнему производству *добуроку*, которым издавна славилась эта местность, поскольку здесь выращивался известный рис *михара* и сохранялись свои рецепты. Фермерские хозяйства производят семь разных сортов, обладающих индивидуальным вкусом. На мероприятия, которые организуются в деревне, приезжает несколько тысяч любителей этого народного напитка.

Еще одной точкой притяжения для сакэваров, любителей сакэ и туристов является святилище Мацуо тайся (старая постройка 701 г., перестроено в XVI в.), где тоже поклоняются божеству сакэ, а особенностью является наличие многочисленных бочек с сакэ *комокабури*⁶, подаренных сакэварами всей страны. Кроме того, на его территории есть священный колодец Черепахи (Камэ но и), вода из которого, сохраняя качества сакэ, препятствует прокисанию. Считается, что совместная трапеза священнослужителей и сакэваров — *наораи* заряжает присутствующих божественной энергией [15]. Важнейшим святилищем, где поклоняются божеству сакэ, является Умэномия тайся в Киото, насчитывающее более 1300 лет. Согласно мифу, когда у божества Сакэгаэко-но ками родился сын Ковакако-но ками, то он отпраздновал это событие сакэ, сделанным им самим, *тэнтэн-*

дзакэ [22]. Сакэ производили не только в синтоистских святилищах, но и буддийских храмах. Особенно прославились в искусстве сакэварения монахи храмов Сёрякудзи, Кофукудзи, Конгодзи.

Туры дегустации сакэ — *нихонсюномиаруки цуа*, во время которых предоставляется возможность попробовать различные сорта древнего напитка, проходят практически по всей территории страны. Они часто сочетаются с удовлетворением гастрономических пристрастий туристов, формируя гастропитетный тур *табэномиаруки цуа*. Это можно сделать не только в провинциальных винокурнях, в окрестностях которых выращивается рис, но и в больших городах [13].

Наиболее интересное и необычное предложение от туроператора — дегустация сакэ в синтоистском храме (например, Фуруматэ, Ниигата), где оно раньше производилось и использовалось в ритуальных целях для подношения богам. В трапезной святилища гостей знакомят с историей этого национального напитка, подают к нему специальную, хорошо сочетающуюся, приготовленную здесь же закуску [14]. Но самым культовым местом для сакэваров, продавцов, а шире всех любителей этого напитка, является район Мива в городе Сакураи, где расположено одноименное святилище (преф. Нара), в котором почитают божество-покровителя сакэ Омонуси. В основанной в 1660 г. сакэварне производят сакэ *миморосуги* из местного риса и грунтовых вод. Многочисленные путешественники увозят в качестве сувениров сакэ и яйца, поскольку Белая змея Сирахэби, являющаяся воплощением этого божества, по легенде, ела яйца и запивала их сакэ. Четырнадцатого ноября в святилище Омива по случаю праздника молодого сакэ *камиу мацури* (по старому календарю это день «камиу») съезжаются и производители, и оптовики, и розничные торговцы, а также многочисленные туристы. Присутствующие совершают большую совместную молитву, чтобы божество способствовало удачным продажам и даровало в следующем году богатый урожай риса. Местная театральная труппа показывает фарс-кёгэн «Бог

⁵ Крыша строения напоминает сложенные в молитве *гассё* ладони рук.

⁶ Традиция оборачивать бочки соломенными веревками восходит к XVIII в., когда в столичный город Эдо из районов Итами и Нада морем доставлялись на судах в бочках новое сакэ, которое при транспортировке накрывали соломенными матами *комокабури*.

удачи». От этого святилища пошел обычай вывешивать в магазинах, питейных заведениях шарики из прессованной криптомерии *сугидама*, символизирующие начало продаж сакэ нового урожая. В середине апреля в день «у» по старому календарю, иероглиф которого правой частью идентичен иероглифу сакэ, проходит праздник Тютори мацури, когда возносят молитву о благополучной варке сакэ [16].

Японские сакэварни изучают способы эффективного использования своих потенциалов для оживления туристической активности. Помимо разумной модернизации производства, владельцы предприятий работают над улучшением условий приема туристов, предоставление им возможностей в доступной форме ознакомиться с технологическим процессом. На уже упоминавшейся сакэварне «Танака сакэ Brewery» в г. Отару, которую ежегодно посещает более 200 тыс. человек, создана информационная система на нескольких языках. Небольшой городок Касима (преф.Сага), известный с времен Эдо (1603-1868) сакэ, принимает в год более 100 тыс. туристов, участвующих не только в дегустации древнего напитка, но и в его создании. Популяризации сакэ-туризма способствует Совет по продвижению в Японии сакэ-туризма (Нихон сюдзо цуризму суйсин кёгикай, 2016 г.), который помогает экономическому оживлению регионов. В стране был снят фильм «Сакэ, которое любит мир» с участием главного сакэвара сакэварни «Kinoshita Sake Brewery» из знаменитого местечка Кётанго (Киото), в котором сакэ позиционировалось как важный региональный ресурс [24]. Рост продаж сакэ напрямую связывается с посещаемостью районов, славящихся производством качественного национального напитка, что положительно влияет на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест.

Заключение.

Многочисленные сакэ-туры сакэ *мэгури цуа*, поездки на праздники сакэ *сакэмацури* очень популярны как у японцев, так и иностранных туристов, которые могут не только продегустировать лучшие его сорта, но и познакомиться с историей, мифологией, атрибутами, оборудованием, инструментами производства, представленными, в том числе, в

музеях сакэ при известных сакэварнях [12]. Непьющим туристам предлагаются безалкогольные виды сакэ – *сакэ мандзю*, *амадзакэ* и др. Некоторые сакэварни угощают посетителей редкими сортами сакэ, которые выпускаются только для дегустации, а не для продажи (Hokkaido Wine Otaru Brewery). Посещая знаковые места, связанные с сакэварением и фестивалями сакэ, туристы оценивают вкусовые качества продуктов, а также погружаются в традиции, обычаи этих регионов, проникаются их духом, наслаждаются зрелищным отдыхом. Культура сакэ, которая вмещает разнообразные смыслы, тесно связана с прошлым страны. Интерес к истории сакэ, технологии его производства, питейной культуре, гастрономическим вариантам соответствующих блюд одновременно вызывает желание посетить туристические достопримечательности регионов, где родился и развивался этот напиток.

Проект по привлечению в регионы страны внутренних и иностранных путешественников, стартовавший в 2016 г., активно осуществляется, в том числе, и в сфере сакэ-туризма *сюдзо цуризм*, который является ключом к оживлению экономики. При сакэварнях открываются магазины беспешинной торговли напитками, актуальными брендовыми сувенирами-мерч, иностранцам оказывается языковая поддержка со стороны квалифицированных гидов, владеющих специальными знаниями, расширяются возможности непосредственного участия путешественников в создании аутентичных напитков. Иммерсионный туризм погружения, соучастия в производстве сакэ развивается в областях, которые имеют отношение к питейной культуре Японии. Смещение акцентов с больших городов, где велика доля иностранных туристов, на регионы, задействованные в сакэварении, меняет стилистику путешествий. Происходит совмещение посещений производственных площадей со знакомством с местными достопримечательностями.

Большую надежду японский турбизнес связывает с тайваньскими гостями, которые, согласно статистике, по четыре-пять раз посещают Японию, в том числе, с целью получить удовольствие от нацио-

нальной еды, которая невозможна без сопровождения саке. В число фаворитов также входят туристы из Китая и Германии. Считается, что если саке, как и японская кухня (2013 г.), будет включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, то спрос на этот самый древний национальный напиток резко возрастет. Туристическое разнообразие районов Японии, их яркий тематический характер, в том числе, обусловлены питейными традициями, по-

знать которые стремятся как японские, так и зарубежные путешественники. Саке выступает репрезентативным напитком определенного региона, а саке-туризм становится катализатором его экономического роста. Оживление туристического бизнеса в регионах Японии, связанных с производством, продажей саке, является примером для развития, в том числе, этнотуризма в России, который считается одним из перспективных направлений рынка услуг.

Список источников

1. Все о Японии. М.: Канун золотого века. 2001. 608 с.
2. Зибольд и др. Впечатления путешественников конца XVII начала XIXв. //Книга японских обыкновений. М: Наталис. 1999, составитель А.Н. Мещеряков. 399с.
3. Изотова Н.Н. Напиток богов в повседневной и праздничной культуре японцев. //Вестник Томского государственного университета. Культурология и Искусствоведение. 2020, №39 С. 22-32
4. Изотова Н.Н. Коды японской культуры: этнокультурная специфика и аксиологический потенциал. Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии. М.: 2022. 430 с.
5. Кужель Ю.Л. Японские традиционные гостиницы рёкан в культуре страны. М.: Книгодел. 2007. 150 с.
6. Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. М.: Восточная литература. 1999. 384 с.
7. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. М.: Наталис. Рипол Классик. 2003. 556 с.
8. Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис. Рипол Классик. 2006. 735 с.
9. Мещеряков А.Н., Грачев М. В. История древней Японии. М.: Наталис. 2010. 544 с.
10. Накорчевский А.А. Синто. СПб.: Азбука классика. Петербургское востоковедение. 2003.443 с.
11. Такахаси Дзюнко. Секрет долголетия 100-летнего человека. Опыт жителей Страны восходящего солнца как сохранить здоровье и ничего не забыть: 100 лет не предел. М.: Эксмо. 2017. 304 с.
12. 訪日客を惹きつける飲み歩きツアー、その魅力とは? [Электронный ресурс]. – URL <https://yamatogokoro.jp/report/22650/> – В чем привлекательность для иностранных туристов питейных туров? (дата обращения: 10.10.2022) (На яп. языке)
13. 福島 食べ飲み歩きツアー. [Электронный ресурс]. – URL <https://www.deer-exp.com> > g... Гастропитейный тур в Фукусима (дата обращения: 10.02.2023) (На яп. языке)
14. 日本全国の利き酒・酒蔵・ワイナリー巡り体験・ツアー [Электронный ресурс]. URL <https://activityjapan.com/search/winery-tour/> – Дегустации саке, винокурни, винные туры по всей Японии (дата обращения: 20.11.2022) (На яп. языке)
15. 松尾大社駅周辺の酒造巡り [Электронный ресурс]. – URL https://www.jalan.net/kankou/sta_024314/g2_c2/ – Экскурсии по сакеварне в святилище Мацуо тайся (дата обращения: 10.02.2023) (На яп. языке)
16. 【日本最古の神社】大神神社. – [Электронный ресурс]. – URL https://www.shikiclub.co.jp/shikitabi/trip_day/oomiwa.html Самая старая святыня Японии святилище Омива (дата обращения: 20.11.2022) (На яп. языке)
17. 酒蔵イベント-酒まつり [Электронный ресурс]. URL <https://sakematsuri.com/> – Праздник саке в Сайдзё (дата обращения: 25 01.2023) (На яп. языке)
18. 徳島県三好市で開催された日本酒の祭典 – [Электронный ресурс]. – URL <https://miyoshi-city.jp/2022/08/16794/> – Праздник саке в Миёси преф. Токусима (дата обращения: 20.11.2022) (На яп. языке)
19. 越後・謙信SAKEまつり-[Электронный ресурс]. – URL <https://www.kenshinsake.com/> – Праздник саке 2022 – Этиго –саке года кэнсин (дата обращения: 10.12.2022) (На яп. языке)
20. 「お酒に合う」の人気料理・ [Электронный ресурс]. – URL <https://oceans-nadia.com> > tag. –, Еда, подходящая для саке (дата обращения: 20.11.2022) (На яп. языке)

21. どぶろく文化を守りにごり酒の魅力を世界へ[Электронный ресурс]. – URL <https://sakagurabanryu.com/archives/3680>, Сохранение культуры добуроку и распространение привлекательности нигори сакэ в мире. 10.02.2023) (На яп. языке)
22. 【京都神社めぐり】お酒の神様を祀る日本三大酒神 [Электронный ресурс]. – URL <https://kyotopi.jp/articles/tucPJ> – По Киото. Три самых известных святилища, где поклоняются божеству сакэ (дата обращения: 10.10.2022) (На яп. языке)
23. 麴造りを取り仕切っていた「北野天満宮」お酒の神様と京都. [Электронный ресурс]. – URL https://jp.sake times.com/knowledge/culture/sake_g_kyoto-godofsake-03 – Святилище Китано Тэммангу, где готовили закуску кодзи. Божество сакэ и Киото (дата обращения: 20.11.2022) (На яп. языке)
24. 日本酒人気で期待される地域の活性化 [Электронный ресурс]. – URL <https://www.glocaltimes.jp>. Оживление регионов, где ожидают рост популярности сакэ (дата обращения: 10.10.2022) (На яп. яз.)

References

1. Tsaraeva, G.I. et al. (2001). *Vse o Yaponii [All about Japan]*. Moscow: Kanun zolotogo veka. (In Russ.).
2. Ziebold. et al. (1999). *Vpechatleniya puteshestvennikov kontsa XVII nachala XIXv. . [Impressions of travelers in the late 17th and early 19th centuries]*. In: *Kniga yaponskikh obyknoveniy [Book of Japanese customs]*. Moscsov: Natalis. (In Russ.).
3. Izotova, N.N. (2020). *Napitok bogov v povsednevnoy i prazdnichnoy kul'ture yapontsev [The drink of the gods in the everyday and festive culture of the Japanese]*. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kulturologiya i Iskusstvovedenie [Bulletin of Tomsk State University. Culturology and Art History]*, 39, 22-32. (In Russ.).
4. Izotova, N.N. (2022). *Kody yaponskoy kul'tury:etnokul'turnaya spetsifika i aksiologicheskij potentsial. [Codes of Japanese culture: ethno-cultural specificity and axiological potential]*: Doctor of Cultural Studies' thesis. Moscow. (In Russ.).
5. Kuzhel, Yu.L. (2007). *Yaponskiye traditsionnyye gostinitsy rokan v kul'ture strany [Japanese traditional ryokan inns in the culture of the country]*. Moscow: Bookmaker. (In Russ.).
6. Leshchenko, N.F. (1999). *Yaponiya v epokhu Tokugava [Japan in the Tokugawa era]*. Moscow: Oriental literature. (In Russ.).
7. Meshcheryakov, A.N. (2003). *Kniga yaponskikh simvolov. [Book of Japanese characters]*. Moscsov: Natalis. Ripol Klassik. (In Russ.).
8. Meshcheryakov, A.N. (2006). *Imperator Meydzi i yego Yaponiya.[Emperor Meiji and his Japan]*. Moscow: Natalis. Ripol Classic. (In Russ.).
9. Meshcheryakov, A.N., Grachev, M. B. (2010). *Istoriya drevney Yaponii [History of ancient Japan]*. Moscow: Natalis. (In Russ.).
10. Nakorchevskiy, A.A. (2003). *Sinto. [Shinto]*. St. Petersburg: ABC classic. Petersburg Oriental Studies. (In Russ.).
11. Takahashi, J. (2017) *Sekret dolgoletiya 100-letnego cheloveka. Opyt zhiteley Strany voskhodyashchego solntsa kak sokhranit' zdorov'ye i nichego ne zabyt': 100 let ne predel [The secret of longevity of a 100-year-old man. The experience of the inhabitants of the Land of the Rising Sun how to maintain health and not forget anything: 100 years is not the limit]*. Moscow: Eksmo.304 p. (In Russ.).
12. 訪日客を惹きつける飲み歩きツアー、その魅力とは? [What is the attraction of drinking tours for foreign tourists?]. URL: <https://yamatogokoro.jp/report/22650/> (Accessed on October 10, 2022). (In Japan.).
13. 福島 食べ飲み歩きツアー [Gastro-drinking tour in Fukushima]. URL: <https://www.deep-exp.com> (Accessed on February 10, 2022). (In Japan.).
14. 日本全国の利き酒・酒蔵・ワイナリー巡り体験・ツアー [Sake tasting, sake breweries, and winery tours all over Japan]. URL: <https://activityjapan.com/search/winery-tour/> (Accessed on November 20, 2022). (In Japan.).
15. 松尾大社駅周辺の酒造巡り/ [Matsuo Taisha Sakebrewery Tour]. URL: https://www.jalan.net/kankou/sta_024314/g2_c2/ (Accessed on February 10, 2022). (In Japan.).

16. 日本最古の神社】大神神社. [*Japan's oldest shrine, Omiwa Shrine*]. URL: https://www.shikiclub.co.jp/shikitabi/trip_day/oomiwa.html (Accessed on November 20, 2022). (In Japan.).
17. 酒蔵イベント - 酒まつり公式サイト [*Sake Tour - Sake Festival in Saijo*]. URL: <https://sakematsuri.com/> (Accessed on January 25, 2023). (In Japan.).
18. 徳島県三好市で開催された日本酒の祭典 [*Sake Festival Miyoshi Tokushima Prefecture*]. URL: <https://miyoshi-city.jp/2022/08/16794/> (Accessed on November 20, 2022). (In Japan.).
19. 越後・謙信SAKEまつり [*Sake Festival 2022 - Echigo Kenshin Sake Festival*]. URL: <https://www.kenshin-sake.com/> (Accessed on December 10, 2022). (In Japan.).
20. 「お酒に合う」の人気料理・ [*Food suitable for sake*]. URL: <https://oceans-nadia.com › tag>. (Accessed on November 20, 2022). (In Japan.).
21. どぶろく文化を守りにごり酒の魅力を世界へ! [*Preserving doburoku culture and spreading the appeal of nigori sake around the world*]. URL: <https://sakagurabanryu.com/archives/3680> (Accessed on February 10, 2022). (In Japan.).
22. 【京都神社めぐり】お酒の神様を祀る日本三大酒神 ..., / [*The three most famous shrines where the deity of sake is worshiped by Kyoto Shrine Tour*]. URL: <https://kyotopi.jp/articles/tucPJ> (Accessed on October 10, 2022). (In Japan.).
23. 麴造りを取り仕切っていた「北野天満宮」 お酒の神様と京都. [*"Kitano Tenmangu Shrine", which was the key to sake brewing and was in charge of koji making – Visit the god of sake and the shrines of Kyoto*]. URL: https://jp.sake-times.com/knowledge/culture/sake_g_kyoto-godofsake-03 (Accessed on November 20, 2022). (In Japan.).
24. 日本酒人気で期待される地域の活性化! [*Revitalizing regions where sake is expected to become more popular*]. URL: <https://www.glocaltimes.jp> (Accessed on October 10, 2022). (In Japan.).